

Когда-то (в 2017—2018 гг.) такая же история происходила с блокчейном. Тогда в него вкладывались десятки миллиардов долларов. И кто о нем сегодня помнит? Подобная история произошла с Метавселенной, которую продвигал Цукерберг. Он вложил туда 80 млрд долл, и выяснилось, что это не нужно никому. Сейчас Метавселенная тихо умерла. Вполне вероятно, что такая же судьба постигнет и ИИ. Он будет использоваться в своих естественных пределах: для создания тривиальных текстов и картинок и т. п. Вообще-то, большую часть работ, которые способен выполнять ИИ, и людям-то выполнять не требуется...

Что я предполагаю в ближайшем будущем?

- Триллионный пузырь ИИ лопнет году в 2026—2027-м.
- Произойдет отзыв банковских гарантий, выданных под проекты ИИ.
- Произойдет прекращение финансирования дата-центров. Обитатели передовых стран увидят брошенные дата-центры и недостроенные электростанции.
- Произойдет распродажа акций компаний ИИ на бирже по бросовым ценам.
- Рухнет Экосистема Сбера. Г-н Греф перейдет на другую работу.

Скорее всего все мы доживем до этого. Что ж, поживем — увидим.

А.А. МАКОВЕЕВ

Стрессоустойчивость и труд в модели экономического поведения успешного человека*

Аннотация. В статье анализируются социально-психологические предпосылки формирования модели экономического поведения успешного человека через призму стрессоустойчивости и организа-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Макавеев А.А. Стрессоустойчивость и труд в модели экономического поведения успешного человека // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 50—63. DOI:

ции трудовой деятельности. Теоретическим основанием исследования выступает аргументационная методология С. Тулмина, позволяющая рассматривать процессы понимания и принятия решений как систему взаимосвязанных утверждений и обоснований. Предлагается интерпретация труда как биопсихосоциального феномена, включающего взаимодействие когнитивных процессов, нервной системы и мышечной активности. Показано, что устойчивость экономического поведения во многом определяется способностью индивида согласовывать интеллектуальную и физическую составляющие труда, а также выстраивать устойчивые аргументационные схемы принятия решений.

Ключевые слова: экономическое поведение, стрессоустойчивость, трудовая деятельность, понимание, аргументация, когнитивные процессы.

Abstract. In paper social-psychological prerequisites formation to successful human economic behavior model are analyzed through the lens of stress sustainability and positive activity organization. Research theoretic foundation is argumentative methodology of S. Tulmin, letting view understanding processes and solutions acceptance as a system of interconnected sentences and proves. It is suggested to interpret activity as biopsychosocial phenomenon, including solidity of cognitive processes, neural system and muscular act. It is shown, that economic behavior sustainability is highly determined by individual ability to connect intellectual and physical activity components, and building sustainable argumentative schemes to solutions acceptance.

Keywords: economic behavior, stress resilience, positive activity, understanding, argumentation, cognitive processes.

УДК 33
ББК 65в

Введение

Современные исследования экономического поведения все чаще выходят за рамки классической экономической теории и обращаются к междисциплинарным подходам, объединяющим экономику, психологию и когнитивные науки. В рамках этих исследова-

ний все более очевидным становится тот факт, что успешность экономической деятельности человека определяется не только уровнем профессиональной подготовки и доступом к ресурсам, но и рядом социально-психологических факторов, среди которых важное место занимает стрессоустойчивость.

Трудовая деятельность традиционно рассматривается в экономике как процесс преобразования ресурсов с целью создания материальных и нематериальных благ. Однако с точки зрения психофизиологии труд можно интерпретировать как форму нервно-мышечной активности организма, обеспечивающей взаимодействие человека с окружающей средой [5]. Подобный подход позволяет рассматривать труд как биопсихосоциальный процесс, в котором соединяются когнитивные механизмы, физиологические реакции и социальные условия деятельности.

Важную роль в анализе процессов понимания и принятия решений играет методологический подход, разработанный С. Тулминым. В работе «Человеческое понимание» он рассматривает развитие знания и аргументации как динамический процесс, формирующийся в конкретных исторических и социальных условиях [4]. С. Тулмин считал, что мышление нужно обязательно рассматривать в культурно-историческом контексте и не сводить только к дискурсивным формам.

В случае экономической активности такой взгляд предполагает рассмотрение процесса принятия решений как логическую последовательность (шаг за шагом), опирающуюся на опыт, ожидания и взаимодействие людей. Успешный экономический человек мыслит логически, исходя из действительности в ее наличном виде, что помогает ему преодолевать стрессовую ситуацию.

Важным дополнением для понимания поведения успешного человека может служить идея Г. Саймона об ограниченной рациональности, которая означает, что человек принимает решения в условиях когнитивных ограничений и неполной информации [2]. Вместо поиска максимума/минимума индивид часто довольствуется принципом удовлетворительности.

Таким образом, исследование экономического поведения требует учета не только рациональных механизмов выбора, но и психологических факторов, связанных с особенностями восприятия, обработки информации и эмоциональной устойчивости человека.

Понимание как психологическая основа экономического поведения

Человеческое понимание формируется в процессе взаимодействия индивида с окружающей реальностью. Оно представляет собой отражение внешнего мира, структурированное посредством языка, символов и социальных практик. Именно через процессы интерпретации и осмысления информации человек принимает решения о своих действиях в экономической и социальной среде. В философии науки и когнитивной психологии понимание рассматривается как процесс формирования смысловых структур, позволяющих субъекту ориентироваться в сложной системе социальных и экономических отношений [4]. В этом смысле понимание выступает не только когнитивным процессом, но и важным элементом социальной адаптации.

Экономическое поведение человека во многом определяется тем, каким образом он интерпретирует окружающую реальность и оценивает возможные последствия своих действий. Успешные экономические стратегии требуют способности адекватно воспринимать информацию, анализировать ее и формировать аргументированные решения.

При этом значительная часть когнитивных процессов осуществляется автоматически и не всегда осознается субъектом. Доводом к этому аргументу служат открытия поведенческой экономики, где отражается факт частого выбора решения на основе интуитивного и эвристического методов [2]. Можно сказать, что понимание выступает одной из базовых единиц, предшествующих экономическому поведению, потому что человек определяет свою цель с учетом понимания внешней реальности, ее устоявшихся договоренностей, актуальных потребностей, явных условностей о сотрудничестве.

Нервная система и умственный труд

Без нервной системы невозможно помыслить жизнь человека, включая трудовую деятельность. Она определяет мышление, управление эмоциями, движения.

С позиции психофизиологии труд можно трактовать как осознанное решение индивида, целенаправленную деятельность человека. Нельзя говорить о труде без учета биологической основы существования жизни. Мысленная деятельность сопряжена с ожиданием обоюдного восприятия (общением), ощущением реальности (реализмом и романтизмом), здоровым воображением (творчеством).

В цифровом мире способность нервной системы адаптироваться к стрессам приобретает особое значение. Устойчивость к стрессу означает преимущества в карьере, в осознанных финансовых решениях, обменах благами, опытом, лучшими практическими идеями.

С позиции психологии стресс означает напряжение у человека, появляющееся из-за последовательного выполнения плана трудового дня. Благодаря устойчивым и алгоритмически точно выверенным привычкам мышления и отражению реальности индивид сохраняет больше телесной энергии и, как следствие, день ото дня может приносить больше пользы обществу своей деятельностью.

Психофизиологическая природа труда и мышления

Физическая активность свойственна человеку, потому что для сна взрослого индивидуума выделена треть дня, для бодрствования — две трети. Мускульно-двигательная составляющая деятельности сопряжена с нервными сигналами, которые получает мозг в ответ на прикладывание усилия к материалу.

Взаимосвязь мысли и движения может проявляться в письменной речи. Написание текста состоит в движении рук, управляемых головным мозгом, и сидением на стуле (поддержка позвоночника, здоровая осанка). Обратная связь тоже играет роль: тело запоминает привычки, и на завтрашний день малейшая ошибка мышления может продолжиться машинально и может быть замечена, найдена ее причина и путь мягкой правки.

Согласованность организма в его физическом и мыслительном аспектах приводит к необходимости определить труд психофизиологически. В случае экономического поведения этот тезис приводит далее к пониманию успешности труда и в смысле знания, и в смысле здоровья.

Экономическое поведение в случае стрессоустойчивости

Предпосылкой счастливого труда является стрессоустойчивость. Экономика периодически переживает кризисные состояния, которые связаны с временными трудностями. К таким ситуациям стоит относиться спокойно, здраво, выделить ключевые тезисы, аргументы, доводы. Часто времени как ресурса достаточно, не хватает системности мышления и соответствующего ему выстраивания стратегии поведения и следования ей. Эмоции также накладывают отпечаток на поведение человека и его решения. Здесь важно достигнуть определенного баланса, срединности, порядка в чувствах.

Стресс может быть связан с эмоциональным неравновесием. В психологии данное состояние выражается в тяготении активности в эмоциональной паре к одной из граней, например радости или грусти. В классической же теории стресса [3] отмечается пересечение физического здоровья и душевного настроения. В обществе и хозяйственной жизни стресс еще соотносится с организационными формами делового коллектива.

Исследования по теме стрессоустойчивости опираются на такие ключевые слова, как интерпретация, стратегия, поведение. Данные понятия синонимичны отражению, планированию, умению держать себя. В этом отношении методология С. Тулмина может давать ключ к пониманию рациональной модели поведения. Возможность сформировать модель поведения в уме помогает человеку превратить туманную неопределенность в логически обусловленную, снизив тем самым напряжение трудовой ситуации не только для самого субъекта, но и для его коллег.

В модели успешного человека быть стрессоустойчивым означает сочетание и врожденной природной данности, и полученного социального опыта. Оформленная личность способна быть психологически устойчивой благодаря профессиональному опыту, поддержке со стороны коллег, устойчивым социальным связям.

В экономической теории подобные процессы могут быть интерпретированы через концепцию ограниченной рациональности, о которой уже было сказано ранее. Согласно этой концепции, человек не стремится к максимальной рациональности, а ищет решения, которые являются достаточно удовлетворительными в конкретной ситуации [2]. Способность находить такие решения в условиях неопределенности напрямую связана с уровнем стрессоустойчивости.

Таким образом, стрессоустойчивость можно рассматривать как важный элемент адаптационного механизма экономического поведения. Она позволяет человеку сохранять эффективность деятельности даже в условиях повышенной когнитивной нагрузки.

Социальная среда формирования экономического поведения

Экономическое поведение человека формируется не только на основе индивидуальных психологических особенностей, но и под влиянием социальной среды. Социальные нормы, культурные традиции и институциональные структуры определяют способы организации труда и систему ценностей, связанную с экономической деятельностью.

В философии труда подчеркивается, что трудовая деятельность человека всегда осуществляется в рамках определенного социального контекста, который влияет на мотивацию и профессиональное поведение [5]. В социальной среде априорно заданы модели успешности как удача в делах, на основе которой человек строит поведенческое предположение в ответ среды на свой тот или иной экономический поступок.

Образование и система научных публикаций влияют на то, какое экономическое поведение будет выглядеть допустимым в умах общественности. Например, ученые занимаются фундаментальными и прикладными научными исследованиями и их деятельность получает общественное одобрение. Для них логическая непротиворечивость, аналитичность, экспериментальное подтверждение каждого аргумента, в надежде с некоторой вероятностью подтвердить исходный тезис в виде гипотезы, считаются по умолчанию объективными закономерностями познания и самопознания как его частной единицы.

Цифровой мир привнес элемент новизны в интеллектуальную среду. Технологии общения в рамках виртуальной реальности, например, в играх, стали предпосылками для появления высокоскоростного обмена данными, впечатлениями, достижениями и основой многих экспертных оценок по ключевой сфере интереса. Искусственный интеллект также построен по этому принципу, при этом его «библиотека анализа» может быть полной на основе исторического материала, включая авторитетные работы ученых. В результате появилась мозаичная культура знания как ответ на ускорение обмена информацией о всех сторонах жизни.

Такие инновации, конечно, и на экономическое поведение человека влияют. Цифровая среда без анонимности и свободы гарантирует вежливое общение, потому что свобода означает дар, полученный от добрых дел в результате труда. Она может мыслиться как идеал и ценность для общества, при условии ее разумного ограничения. Цифровая среда создает напряжение, если информация получена из непроверенных источников и когда она находится в открытом доступе без критической оценки ее сильных и слабых сторон компетентными специалистами в определенных областях.

Умение структурировать информацию — это талант, которым обладает успешный человек. Умение быть удачным в делах означает благоволение случайности, того фактора, который в исследовании часто не учитывается, особенно у методологов науки.

Человек в экономике: единство разума, эмоций и социальной среды

Успешный человек основывает экономическое поведение, т. е. трудовое, потребительное, сберегательное, предпринимательское, на основе понимания удачного случайного обстоятельства, заслуженного трудом, усилиями, качественным общением, уважением. Данные факторы имеют социальную, психологическую, экономическую значимость, но лишь ими, конечно, не исчерпываются. Благодаря ясности в цели активности, нервно-мышечному применению энергии, восстанавливающейся после сна, питания, уютному жилищу, индивид понимает, что у экономической реальности есть эмоциональные посылы, например: страх потери выгоды; материальное поощрение

соответствующей стратегии поведения и ориентирование на социальные авторитеты, учитывая в своем планировании поведение, восприятие его обществом, в котором находится индивид в своем домашнем хозяйстве.

В своем поведении человек должен руководствоваться логикой, что не отменяет самопознания, которое включает в себя нравственный опыт, эстетическую перцепцию, религиозные переживания. Успешный человек опирается на самопознание в своей поведенческой и коммуникативной реакции на деятельность окружающих людей. Благодаря этому выбор действий среди альтернатив оказывается достаточно узким, чтобы экономить мышление, и достаточно ясным, чтобы выбрать приоритет. Об экономии мышления писал, например, У. Оккам — последователь Ф. Ассизского и представитель номинализма. Стоит отметить, что номиналисты уступают в научном дискурсе очень давно, что отразилось, например, в дискуссии Ф. Хайека и Дж.М. Кейнса: задача гуманитарных наук — наблюдать за сложными построениями коллег-абстракционистов, чтобы те смогли избавиться от умственного стресса. Перед началом этого процесса стоит быть вежливым и договориться о правилах дискуссии, чтобы не допускать спора о методе и когнитивных искажений.

Когнитивная экономика плавно движется к сознательной экономике, потому что отражение действительности влияет на затраты энергии нервной системы и на восприятие и обработку информации в меньшей степени, чем умственное моделирование. Зато когнитивные навыки помогают индивиду отгородиться от несущественных для данной модели особенностей реальности, выделив ключевые и наиболее приоритетные для поведенческой стратегии. Быстрый выбор опирается на понимание обмена как состояния «плюс-плюс», т. е. остальные три формы обмена математически исключаются при общении, труде, бытовых коммуникативных и деятельностных интеракциях.

Особенности душевной организации человека влияют на умение общаться в условиях стресса. Если привычка к миролюбивому настроению отсутствует и является пока неустойчивой, то стресс будет вызывать опасения, желание избежать и не замечать предкризисных обстоятельств, выделять иные текущие особенности делового сотрудничества. Подчеркнем, что понимание этой действительной

стратегической альтернативы важно для полного осмысления набора возможности реакций партнера на наш поступок, т. е. осмысления, основанного на реальности, когда полная рациональность физически и психологически не сможет реализоваться.

Частое повторение мысленных и двигательных паттернов вызывает эффективные трудовые привычки. Человек быстро ориентируется в среде с высокой скоростью обмена информацией как индивида с его кругом общения, так и круга общения со средой. Состояние без спешки, без постоянного ощущения опасности и без чрезмерного перенапряжения вызывает спокойствие, которое так важно в период экономического кризиса, потому что подлинное спокойствие распространяется в цифровом мире так же, как и технологии стрессоустойчивости и дружеское отношение.

Во многом экономическое поведение сохраняет отпечаток социальной среды, в которой живет или жил индивид. И первый коллектив — это, конечно, семейные отношения и домашнее хозяйство. При этом социальные контакты, профессиональное сотрудничество и культура определяют те ценности, которые сопровождают каждый мелкий хозяйственный выбор и формируют основу для планирования образа будущего. Стоит отметить, что ценности, как и правила, часто ограничивают восприятие тех альтернатив, выбор которых наименее предпочтителен. И быть успешным означает понимать, что именно не выбрано с учетом выбора доступной альтернативы, потому что в наборе альтернатив бесконечности нет, ведь экономическая система устойчива, неизменна, в ней отсутствует незавершенность. В этом контексте индивидуализм оказывается в интересном соотношении с реальностью: для экономической стабильности индивидуума необходимо сотрудничество, исходящее социально-психологически из общения с семьей. Таким образом, и здоровье, и финансы тесным образом соотносятся с гармонией отношений внутри домашнего хозяйства, причем исключать экономический аспект этой гармонии означает закрыть глаза на жизненный фундамент индивидуума и его семьи. Это создает определенные трудности для понимания успешного человека.

Важно отметить роль труда, и начально-среднего образования, и дошкольного воспитания индивида, где происходит передача общественных норм и общепринятых знаний о мире и человеке, что

напрямую связано с будущей трудовой деятельностью. Данная передача является строго причинно-следственной, что помогает избегать негативных социально-психологических предпосылок экономического поведения. Часто индивид может быть наказан за мелкий проступок и в то же время может не быть отмеченным за хорошее дело. Данный дисбаланс может вызвать в мышлении критическую компоненту, превышающую утвердительную, что образует нежелательные стимулы и формирует отрицательные модели поведения. Для успеха важно позитивное мышление, положительное, утвердительное, где отмечены достоинства объективным образом, ведь именно положительный взгляд помогает человеку сохранить личность, полностью адаптированную к общественной жизни. Благодаря этому государство успешным человеком мыслится как друг, с которым он всегда готов сотрудничать, общаться, выстраивать хорошие отношения. Данные факторы стабилизируют экономическую систему, вызывают положительные внешние эффекты и создают стрессоустойчивость в принятии индивидуальных хозяйственных решений.

Цифровые технологии создают базу для общения, помогающего осмыслить позитивный государственный опыт. Например, в одном регионе есть кадровые достоинства, в то время как в другом ресурсные. В условиях отсутствия анонимности и доступности только согласованной информации тратится меньше когнитивных усилий, потому что нет ожидания получить негативный комментарий в своем профиле от незнакомца. Для многих людей анонимность выступает именно психологическим фактором экономии, потому что накопленный стресс может быть выражен в анонимном негативном комментарии без установления личности автора, что только усиливает стресс молодого автора в узком межличностном общении, поисках единомышленников через интернет-общение.

Культура определяет причинность поведения. Искусство, основанное на культурном базисе, выступает своеобразным мостиком между прошлым и настоящим, позволяя экономить когнитивные и трудовые усилия посредством эффективной организации труда. Стоит отметить, что в Конституции признаются ценность подлинных культур, их разнообразие, что, и это научно доказано, влияет на инновативные установки личности. Одна культура может быть незнакома с культурой-партнером, и в процессе диалога выстраиваются

связи между теми представителями культуры, которые были раньше в одной культуре, с теми, кто был раньше в другой. Страх перед прошлым пропадает, человек лучше чувствует логику понятий, потому что именно понятие как единица языка происходит из данности, из бесконечного прошлого, в какой-то момент которого индивид рождается и начинается его существование в настоящем времени.

Тему духа, глубокого внутреннего содержания человеческого труда рассматривал в своих работах С.Н. Булгаков. В его картине мира экономика сопряжена с материей, в которой содержатся культурные коды, наделяемые индивидом при обмене, труде, т. е. общении и сотрудничестве. Человек относится в своем поведении к партнеру, себе, обществу, поэтому говорить о первом вопросе философии трудно, ведь до первопричины не помыслить логически ничего, зато после ее становления, например, материя и сознание присутствуют одновременно, наличествуя и отражаясь друг в друге.

Успешный человек проявляет свой природный потенциал в общественном контексте. Это должно неизбежно учитывать государственные, церковные, неформальные правила данного общества, притом что в цифровом мире существует международное разделение труда и учитывать стоит нормы и устои каждой общности, конечно, в идеальном осмыслении. Нравственный порядок отражается в отличных друг от друга культурах как их сходство и некоторое родство, поэтому быть нравственным означает быть способным к самореализации, и хотя бы ее маленькая часть, которую общество заметит, может быть вознаграждена для обеспечения индивида базовыми экономическими потребностями.

Таким образом, модель экономического поведения успешного человека — это внутренний баланс в эмоциях, уме и общении с окружающими, приводящий к возможности быть удачливым, замечая положительные тенденции в мельчайшем случайном обстоятельстве. Такой индивид думает об эгоистичном мотиве, в том смысле что у него есть потребности для выживания, зависящие от общества, он соблюдает правила и реализует свой природный и социокультурный потенциал личности в надежде получить минимальное одобрение и материальную поддержку базовых потребностей.

Сочетание социального взаимодействия, равновесия в чувствах и мыслях благоприятствует успешному человеку в карьере,

особенно в случае горизонтальной социальной мобильности, в возможности сочетать логически информацию из разных источников, оценивать сходства и различия между разрозненными описаниями современников их ощущения истории. Уважение к истории — база гуманитарной науки, что выступает предпосылкой появления наук о духе, где формируется, скорее, образ идеального будущего, и благодаря настоящей философии, где знания реально помогают человеку жить и ориентироваться в окружающем его мире, проявляется причинно-следственная связь, необходимость в ней предшествует свободе, поэтому экономика — фундамент для многих наук, поскольку ученые, особенно молодые, нуждаются в базовой материальной поддержке и институтах, которые бы создавали условия для развития и духовного творчества.

Философия и экономика в цифровом мире стараются придать плавность резким технологическим переменам, особенно в общении. Вероятностная модель, появившаяся в математике, не приведет к прогрессу, потому что вероятностная модель в гуманитарных науках должна быть ее предшественницей, и в таком случае философия тоже начнет становиться вероятностной в логическом смысле, приводя случайные факторы к удачным экономическим результатам.

Заключение

Подводя итоги, согласимся с С.Н. Булгаковым, что человечность означает, что дух может принимать любую форму, однако задача культуры, в том числе экономической, — придание этому духу человеческой формы, способной к самосознанию. Применительно к стрессоустойчивости данное обстоятельство выражается в том, что человек в цифровом мире не устает от взаимодействия с искусственным интеллектом, потому что ограничения его алгоритмичности, систематичности, словесности будут неизбежно выражаться в подобию человеку — с его внешними устремлениями и внутренними опорами в принятии экономических решений, в выборе, в сотрудничестве и понимании его практических направлений.

Методология С. Тулмина вносит элемент понимания при решении сложных проблем экономической науки, которые раньше основывались на полностью рациональной модели поведения человека. Г. Саймон показал, что это не так. Человек ограниченно рационален,

руководствуется принципом удовлетворительности результата. Его поведение обусловлено семейными, правовыми и материальными ценностями.

Можно сказать, что модель успешного человека органично соединяет биологические, психоэмоциональные и когнитивные особенности склада человека, позволяющие ему обобщить накопленный культурно-социальный и личностный опыт для применения своих природных и общественных преимуществ в трудовой деятельности и общении с другими людьми.

Литература

1. *Булгаков С.Н.* Свет не вечерний. М.: Республика, 1994.
2. *Саймон Г.* Административное поведение. М.: Экономика, 2004.
3. *Селье Г.* Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979.
4. *Тулмин С.* Человеческое понимание. М.: Прогресс, 1984.
5. *Тутов Л.А.* Трудовые отношения в междисциплинарном контексте // Разработка методологических оснований совершенствования экономической политики в сфере труда / Под ред. Л.А. Тутова, Т.О. Разумовой. . Т. 1. М.: ТЕИС, 2018. С. 6—7.

References

1. *Bulgakov S.N.* Svet nevechernij. M.: Respublika, 1994.
2. *Sajmon G.* Administrativnoe povedenie. M.: Ekonomika, 2004.
3. *Sel'e G.* Stress bez distressa. M.: Progress, 1979.
4. *Tulmin S.* Chelovecheskoe ponimanie. M.: Progress, 1984.
5. *Tutov L.A.* Trudovye otnosheniya v mezhdisciplinarnom kontekste // Razrabotka metodologicheskikh osnovanij sovershenstvovaniya ekonomicheskoy politiki v sfere truda / Pod red. L.A. Tutova, T.O. Razumovoj. . T. 1. M.: TEIS, 2018. S. 6—7.